

МНОГОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА В. Ф. ГРИШКОВЦА)

Жигалова М.П.

Беларусь г. Брест,

БрГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19002218>

Ключевые слова: лирика, интерпретация, многоаспектный анализ, стихотворения, В.Гришковец, морально-нравственные ценности.

Аннотация. В статье автор делает акцент на значимости интерпретации и анализа различных компонентов лирического произведения, определении их роли в процессе осмысления основной темы и идеи, постижении характера лирического героя. На примере многоаспектного анализа стихотворений В.Ф.Гришковца «Есть два пути – во всём...», «Свет берёзовый от края и до края», «Дорогие сердцу голоса...» показано, как глубокое знакомство с произведением раскрывает картину мира автора и его философию жизни, помогая тем самым и читателю формировать свои морально-нравственные ценности.

Известно, что литература играет важную роль в формировании вечных морально-нравственных ценностей и культуры мышления читателя. Это отмечали в разные годы Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, Н.И.Пирогов, Черкезова М.В., Чертов В.Ф., Повshedная Ф.В, Илалтдинова Е.Ю. и др., подчёркивая значимость подходов к выбору произведений для чтения, а также методов их интерпретации, что является важной частью программы воспитания человека и в современном многополярном мире.

Вместе с тем, следует отметить, что особенно продуктивным в этом контексте является умение не только читать художественный текст, субъективно интерпретируя его в зависимости от жизненного опыта, но и уметь научно обоснованно его анализировать. И в этой связи моя авторская методика [2, с. 14-16] и система многоаспектного анализа, опирающаяся на филологические, культуроведческие, психологические и интертекстуальные компоненты [1, с. 101-105], присутствующие в текстах русских и белорусских художников слова, помогает читателю сформировать целостную картину мира, представленную в произведении не только автором, но и самим читателем.

Приступая к анализу русскоязычных произведений белорусских поэтов, заметим, что белорусская литература на русском языке, это не противоречие, а продолжение славной традиции сотрудничества белорусов и русских по обогащению нашего общего наследия – великой культуры Русской цивилизации, общей не только для русских и белорусов, но и для всех народов исторической России.

Одним из выдающихся представителей русскоязычной литературы Беларуси является Валерий Фёдорович Гришковец. Его имя хорошо известно, как в Беларуси, так и в России. На примере его творчества мы и покажем отдельные фрагменты многоаспектного анализа таких стихотворений поэта, как: «Есть два пути – во всём...», «Свет берёзовый от края и до края», «Дорогие сердцу голоса...», обозначив при этом роль его стихов и творчества в целом в формировании жизненной позиции читателя.

Заметим, что многоаспектный анализ стихотворения начинается, как правило, с чтения и интерпретации с целью выяснения аспектов осмысления прочитанного. И только после этого следует приступать к анализу, который начинается с *дотекстовой фоновой информации*, требующей от читателя знаний о личности поэта и мотивах написания анализируемых произведений.

Поэтому после прочтения стихотворения и выявления читательского восприятия, необходимо познакомить читателя со *страницами жизни художника слова*. «Гришковец Валерий Фёдорович родился 23 декабря 1953 года в городе Пинске, Беларусь. Окончил

высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького в Москве. Поэт и переводчик, журналист, член Союза писателей Беларуси (1992) и Союза писателей России (1996), лауреат Международной литературной премии имени Андрея Платонова (1999г.), премии “Золотое перо России”, премии Республики Беларусь «Золотой купидон» за лучшую книгу года в жанре перевода (2011г.), премии имени В. А. Колесника Брестского облисполкома (2007 г.) и др., был директором музея Александра Блока в д. Лопатино (Беларусь).

Валерий Гришковец является автором поэтических сборников “Время отправления” (1981), “Круг аистиный” (1991), “Белой вежи свет” (2005, переводы), “Я из тех...” (2012), “Белые мосты” (2016), “Как на духу!...” (2016), “Соборная площадь” (2018). В 2018г. вышла книга прозы “Поезд вне расписания” и др.

Стихи Гришковца, его переводы произведений белорусских поэтов на русский язык, а также критические статьи регулярно публикуются в российских и белорусских журналах и газетах. В 2015 г. Валерий Фёдорович Гришковец был награжден государственной наградой – медалью имени Франциска Скорины» [4].

После такого знакомства читателя со страницами жизни художника слова, можно приступить к определению *темы и идеи* стихотворения. Поможет в этом выявление и анализ *сильных позиций* произведения (заголовок, первая и последняя фразы, ключевые и доминантные слова, антропонимы). Анализ изобразительно-выразительных средств, в том числе и фонетики, лексики, синтаксиса, ритма и рифмы дадут возможность читателю выявить динамику развития *характера лирического героя* и выйти на широкие *философские обобщения*.

Выявление читательского восприятия. Стихотворение В. Гришковца «**Есть два пути – во всём...**» заставляет читателя задуматься о роли и месте человека на земле, ведь каждый из нас, выполняя возложенную на него Богом жизненную миссию, следует по жизни своей дорогой, предначертанной свыше и реализуя тем самым своё предназначение: *Есть два пути – во всём: они с рожденья/ Ведут по жизни каждого из нас:/ Свершений путь, побед. И пораженья, / Паденья путь – всё ниже каждый раз. / Вот ты идёшь. Ну что же, друг, счастливо! / Вот я иду – усталый человек.../ Мы сходимся, всё ближе молчаливо/ Расходимся. Что б не сойтись вовек. / Есть два пути. Увы, по одному идти...*

Определение темы и идеи произведения. Так В. Ф. Гришковец затрагивает важную тему, которая сопровождает человечество от сотворения мира – **тему судьбы человека**. Сам автор тоже прошёл множество жизненных творческих и духовных испытаний. Он работал на заводе, служил в армии, был виноградарем в солнечном Крыму, геологоразведчиком в Забайкалье, строителем в Бурятии, Литве. И такое знание жизни даёт ему право рассуждать о столь высоком, понимать, что значит быть победителем или побеждённым.

Автор уверен, что в жизни каждого человека «есть два пути», которые даны ему с рожденья и до смерти. Это «*Свершений путь, побед. И пораженья, / Паденья путь – всё ниже каждый раз*». Первый путь – это путь побед человека над своими сомнениями, жизненными трудностями, неурядицами, болезнями. И путь, который устлан розами, но с шипами. Такой путь хочет пройти каждый человек, но не каждому Бог даст силу на преодоление этих препятствий. «*Путь свершений*» В. Гришковца созвучен с жизненным предназначением человека по В. Выготскому, который утверждал, что «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». Второй путь – это «*путь поражения*», «*паденья путь*». И этот путь должен пройти человек. Не бывает побед без поражений, ибо вся жизнь человека – это дорога от славы к изгнанию, от улыбок – до гнева, от признания – до лживой лестницы, от удач – до поражений, от взлётов – до падений. Да, один человек может упасть и вновь вспорхнуть, а другой может взлететь и навсегда упасть с недостижимой высоты. И чем она выше – тем больнее падать... А значит, это нужно учитывать каждому из нас, планируя свою жизнь. Тем самым автор, кажется, предупреждает читателя, что он должен уметь правильно видеть свои цели, потому что «паденья путь – «всё ниже каждый раз». Нельзя брать недостижимых высот...

кажется, именно эту мысль писатель и хочет донести своему читателю. А высота, и жизненная, в том числе, – это протяжённость по вертикали, которая имеет своё земное начало, находящееся снизу и начало небесное, которое находится высоко над человеком. И потому не всё в руках человека... Так В. Гришковец показывает читателю динамику развития характера и судьбы лирического героя. Первый из них – это сам автор «*вот я иду – усталый человек*», а второй – это человек, который только начинает свой жизненный путь. Он ещё полон сил, надежд и уверенности: «*Вот ты идёшь. Ну что же, друг, счастливо!*». Ему ещё неизвестны поражения, и он всячески пытается избежать их, думая, что обойдёт их стороной и никогда не соприкоснётся с ними. Два лирических героя – это отражение двух жизненных путей. Первый – это путь человека, который знает вкус побед и поражений, а второй стремится не испытывать вкус горечи на губах. Однако, как утверждает автор, несмотря на то, что «*Есть два пути*», всё равно «*Увы, по одному иди...*», по тому, который предназначен судьбой. И этот путь избирается свыше ещё до начала его жизни.

В стихотворении автор часто использует *тире и многоточие*. Он не спешит ставить точку, а даёт возможность читателю самому подумать, поразмышлять о вечном, согласиться с его позицией, или отвергнуть её. Стихотворение заканчивается *многоточием*. Это, своего рода, знак уверенности поэта в том, что читатель всегда сам сможет сделать выбор, каким путём идти. *Лексика* стиха проста, несмотря на глубину его философского содержания. *Фоника* отражает и подчёркивает основную мысль стихотворения. Звук [ш] в слове «свершений» придаёт ему торжественность и тем самым своеобразно украшает этот путь. «Путь свершений, побед», за счёт мелодики гласных кажется более светлым и солнечным. В строке «*...И поражения, /Паденья путь – всё ниже каждый раз*» создаётся образ «падения человека» за счёт глухих согласных [п], [д], [т], [к]. Также можно прочувствовать едкое, негативное шипение и звуки громкого разрушения – [ж], [р] («пораженья», «ниже», «каждый», «раз»). Так *фоника, лексика и синтаксис* помогают читателю раскрыть динамику развития *характера лирического героя*. В видении смысла жизни лирического героя, который только начинает свой путь, присутствуют слова: «счастливо», «друг», которые не несут негативной окраски. Нет здесь и никакой зависти. В видении смысла жизни второго лирического героя, который уже испытал «горечь и сладость жизни», лексика более приземлённая, спокойная и вдумчивая: «*усталый человек*», «*молчаливо*». Вместо слова «счастливо» появляется прилагательное «*усталый*», которое более чётко показывает пройденные человеком испытания. Вместо слова «*друг*» появляется слово «*человек*», потому что не каждый, пройдя испытания победами и поражениями, может остаться Человеком.

Сопоставляя судьбы этих двух лирических героев, В.Гришковец подводит читателя к мысли о том, что человека нельзя сломить и, тем самым, невольно возвращает читателя к словам главного героя, Старика, из книги Э.Хемингуэя «Старик и море»: «...человек не для того создан, чтобы терпеть поражения...Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Именно эту золотую истину и отразил В.Гришковец в своём стихотворении. К *сильным позициям* стихотворения относится первая строка «*Есть два пути – во всём: они с рожденья/Ведут по жизни каждого из нас:*», которая является для читателя своеобразным введением, погружением в философские глубины стиха. *Доминантными* являются такие слова, как «*путь*», «*жизнь*», «*побед*», «*пораженья*», которые и заключают в себе основную идею произведения, помогают выразить и его тему.

Таким образом, *тема* стихотворения – это *судьба человека*, а его *идея* – *у каждого свой жизненный путь и его нужно пройти достойно*. Именно они и обуславливают философское содержание стихотворения, которое раскрывается с помощью доминантных слов. Да, тема, выбранная автором, не проста. Судьба человека, его жизненный путь – это всегда неповторимая, сугубо индивидуальная жизнь. Но чтобы она сложилась, нужно чётко представлять картинку в целом, уделять внимание деталям и чётко осознавать, что всё в твоих руках. Иначе жизнь не будет иметь смысла. Если человек взбирается на непосильные ему высоты, он, безусловно, рано или поздно упадёт с них. И наоборот, если он постепенно идёт к

своей цели, то рано или поздно он её достигнет.

Философское обобщение. А значит, стихотворение В.Гришковца – это своеобразный лозунг жизни. Поэт словно хочет сказать читателям: *«Не сдавайтесь! Вы всё сможете»*. Нельзя опускать руки, ведь испытания даются человеку свыше, и силы на их преодоление тоже даёт Бог. Да, человеку не дано самому выбирать свою судьбу, но ему дано больше – он может сам ею распоряжаться. Если человеком обладает зло, зависть, ненависть, корысть, лесть – значит, он сам отравляет этим свою жизнь.

Вывод. Таким образом, в стихотворении В.Гришковца «Есть два пути – во всём...» читатель находит ответы на волнующие вопросы человечества и приходит к выводу о том, что жизненный путь человек выбирает сам. Если его путь – путь зависти, бездействия, злобы или лести, то в этом виноват лишь он сам. Человек, который может одерживать победу над своими поражениями и преодолевать преграды, никогда не упадёт в пропасть, потому что его пазл жизни всегда сложится в чудесную картинку, а жизненный опыт будет наполнен высокой духовностью и позитивом.

Эта мысль подтверждается и в стихотворении[3]: *Свет берёзовый от края и до края. /Ты к нему дорогой солнечной идёшь. /Это – родина, земля твоя родная, /И беда твоя, что вряд ли сам поймёшь. /Помотались. Пободялись¹. Нахлебались. /Было всяко. И жёны потерялись. /Свет берёзовый нисколько не бледней. /Это родина. Здесь даже воздух чище. /Здесь такие бабы, хлопец, не шали! / Мужика вот, жалко, нету у земли.../ Свет берёзовый от края и до края. / И такая хорошица, хоть запой! / Это родина. Ну разве есть другая? /А коль родина, ты, значит, не чужой.*

Стихотворение В.Гришковца – это познание и открытие мира, приобретение жизненного опыта, наполнение духовного пространства души.

В стихотворении «Свет берёзовый от края и до края» поэт раскрывает тему патриотизма, любви к родине. Он с гордостью и душевным теплом, волнением описывает её, потому что уверен в том, что родная земля – это то лучшее в мире место, которое даёт человеку силы и уверенность в жизни. Это подтверждает и последняя строка *«А коль родина – ты значит, не чужой»*. Этой фразой поэт подчёркивает значимость родины для человека. Только на своей земле человек чувствует себя полноправно, спокойно и независимо. Если он осознаёт себя патриотом, значит, никогда не будет чужим на своей земле. Ключевыми словами произведения являются «помотались», «нахлебались», «берёзовый свет», «родная земля», которые, с одной стороны, показывают красоту нашей родины, по которой струится чистый берёзовый свет (может быть, поэтому берёза является её символом). А с другой стороны, описываемые тяжёлые судьбы нашего края и народа, который много "помотался", «нахлебался», но остался верен своей родной Беларуси и не променял её ни на что другое. Лексика произведения весьма специфическая. Поэт использует белорусизмы («пободались», «хлопец») и просторечные слова («бабы», «мужик», «хорошица») для того, чтобы показать, какой тяжёлый путь скитаний и позже путь становления прошла Беларусь и её народ. Просторечные слова придают стихотворению своеобразный колорит. Вместо слова «хорошо» автор использует слово «хорошица», которое показывает родные широты и просторы. Словом «баба» поэт не принижает достоинство белорусской женщины, а наоборот, превозносит её, говорит о том, что наши женщины могут выстоять в любой жизненной ситуации, не потеряв чувства собственного достоинства.

Таким образом, человек всегда будет непосредственно связан с той землёй, на которой родился. Так и мы, дети нашей матери-Беларуси, должны знать, что земля, на которой мы живём – это наилучший подарок Судьбы, самое дорогое, что у нас есть. А значит, читатель делает вывод о том, что В.Гришковец в стихотворении «Свет берёзовый от края и до края» показал, что родина – это тоже Судьба, и она всегда должна жить в душе каждого человека, как живут в нашей памяти родные люди.

¹ Пободялись (бел.) - побродили

Читая стихотворение «Дорогие сердцу голоса...», представляешь всех тех, кто тебе мил и дорог. Лица близких людей, родных, знакомых и даже тех, кто словно молния, ворвался в твою жизнь и сыграл в ней свою мимолётную, но важную роль. Каждый из этих людей навсегда занял в твоей памяти и сердце своё место, и потому навсегда останется с тобой: *Дорогие сердцу голоса, / Дорогие имена и лица, / Как за лесом дальняя гроза, / Будто снег, что на воду ложится. / Вы всё глуше, глуше и ...родней, / Вы всё дальше, дальше и ... слышнее, / Голоса прекрасные друзей, / Лица женщин – не было милее. / Нет, не спутать ваши имена. / Не забуду голоса и лица. / Всё, что есть сегодня у меня – / Память – свет, что из души струится.*

Несмотря на то, что анализируемое стихотворение раскрывает такую тонкую и важную для каждого человека на земле тему памяти, само произведение пронизано нотками грусти: «*Дорогие сердцу голоса, / Дорогие имена и лица...*». Именно память заставляет нас сентиментально улыбаться, вспоминая о ком-то дорогом и милом, и эта же память заставляет нас тревожиться и грустить о тех, кого сейчас уже нет с нами рядом. И нельзя однозначно сказать, о ком, или о чём грустит душа поэта: о пережитых годах, о несбывшихся мечтах, об ушедших друзьях или о славянах в целом?

Память – это «голоса», «имена», «лица», «свет, что из души струится». Парадоксальность заключается в том, что чем голоса глуше, тем они родней, чем дальше они, тем слышнее. В данном стихотворении все эти слова являются синонимами, которые позволяют раскрыть суть, обнажить человеческую душу, пронизанную ностальгией, грустью, памятью.

Стихотворение передаёт чувства, переживания, впечатления лирического героя, чему соответствует и структура стихотворения. Наличие многоточий как бы замедляет повествование, придаёт ему форму размышления, привносит оттенок недосказанности, выбора и даже секретности: «*Вы всё глуше, глуше и ...родней, / Вы всё дальше, дальше и ... слышнее*». Сравнительные обороты «*как за лесом дальняя гроза*», «*будто снег, что на воду ложится*» придают стихотворению особую образность, лёгкость, элегичность. Читатель ясно осознаёт, что лирическому герою уже никогда не вернуть былого, оно навсегда останется жить в его памяти, так как вписано там навсегда: «*Нет, не спутать ваши имена. / Не забуду голоса и лица*». Эта память, пожалуй, единственное, что осталось от того далёкого, но такого милого, манящего прошлого. Это достигается и через использование повторов и аллитерации глухих звуков «*всё глуше, глуше*», «*всё дальше, дальше и... слышнее*». Несмотря на то, что в произведении преобладают именные части речи, обуславливающие определённую статику, есть здесь и глаголы, которые тем или иным образом связаны с памятью, и память эта вечна, незыблема, динамична: «*ложится*», «*струится*», «*не было*», «*не спутать*», «*не забуду*». Яркие образы, пейзажные зарисовки («*Как за лесом дальняя гроза*», «*Будто снег, что на воду ложится*»), авторский синтаксис и фоника – всё в стихотворении служит одной цели – раскрыть перед читателем глубину авторских мыслей и переживаний, мотивировать читателя задуматься над вечными проблемами, проанализировать роль памяти и в своей жизни.

Так читатель приходит к выводу о том, что память – это основа жизни каждого человека: пока помним – живём. Да, память бывает разная: добрая, сентиментальная, печальная, ностальгирующая, память о ком-то конкретном и память о людях в целом. Возможно, это и историческая память славян... И каждый читатель волен воспринимать и оценивать её по-своему, ибо каждый сам определил своё место в жизни, как определил и своё предназначение, в котором отвёл свою роль и памяти, зная, что тот, кто не помнит прошлого, не имеет и будущего. А сегодня, среди многоликого житейского океана лиц, живущих в нашем мире, среди душ, порой маленьких, слабых, обездоленных, подневольных, обозлённых, разочарованных, злорадствующих..., тяжело отыскать светлую, яркую каплю душ чистых, свободных, крылатых. Отыскать тех, рождённых справедливыми и непокорными, тех, позитивно живущих, несмотря на все лишения и соблазны, тех лиц, которые сражаются не ради себя, а ради всех нас. И крылатая славянская позитивная душа – это не заслуга, это – дар. Дар во спасение человечества. Тяжело разглядеть эту каплю-кристалл. Но знайте – она есть.

Ведь пока не угаснет огонь последней крылатой души, мир будет жить... К такому выводу приходит читатель.

Таким образом, можно сделать вывод, что даже такой фрагментальный многоаспектный анализ лирических произведений, является важным средством формирования морально-нравственных ценностей.

References:

1. Жигалова, М.П. Типология анализа произведений русской литературы: Монография / М.П. Жигалова. – Брест: БрГУ, 2004. – 300с.
2. Жигалова, М.П. Интерпретация и анализ в литературе: теория и практика: монография / М.П.Жигалова. – 2-е изд., доп. – Брест: БрГУ, 2011. – 269с.
3. Западная Русь. Гришковец, Валерий. «Вослед уходящему». Режим доступа: <https://zapadrus.su/ruslit/antologia/478-l-r-73.html> Время доступа: 25.09.2025.
4. Пинская городская центральная библиотека. Гришковец Валерий Фёдорович. Режим доступа: <https://pinski.lib.by/valery-grishkovets/?ysclid=m6avutst89336641345> Время доступа: 25.09.2025.